

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI BADIY ADABIYOTLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

**Guliston davlat universiteti, Pedagogika fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi**

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831372>

Annotatsiya: Ushbu tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda badiiy adabiyotlardan foydalanish texnologiyasining ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Epizod, obraz, milliy qahramon, To'maris, Alisher, tahlil, tamsil, tashbeh, metodik yondashuv.

KIRISH

Badiiy asar tilini chuqur tadqiq etish va o'rganish nafaqat filologiya ilmining balki tahrir ilmining ham dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki shunday tadqiqot tufayli badiiy nutqning o'tmishdagi va hozirgi ahvoli, istiqboldagi taraqqiyot yo'llarini belgilash mumkin bo'ladi. O'z navbatida badiiy nutq ham adabiy tilga ta'sir etadi va til madaniyatining tobora o'sib, rivojlanishini ta'minlaydi. Til vositasining vazifasi adabiyotda, xususan, badiiy adabiyotda muayyan bir ma'no ifodalash bilan cheklanmaydi. Balki badiiy ijodda u timsol yaratishga ham xizmat qiladi. Timsol badiiy asarning asosini tashkil etadi. Tasvir vositasi-obrazli nutq tufayli badiiy asarning mazmun, g'oyasi ochila boradi, shu bilan uning ta'sir kuchi, estetik mohiyati oshadi.

ASOSIY QISM

Boshlang'ich sinf "O'qish kitobi darsligida uchta qissa va yigirma ikkiita kichik epik asar-hikoya mavjud bo'lib, ularning barchasida didaktik xususiyat bosh g'oya hisoblanadi." Alisherning onasi" qissasida har yerda o'ylab gapirmoq g'oyasi ilgari surilsa, "To'maris" qissasida milliy vatanparvarlik ruhi kuchli, "Kitobga ixlos" qissasida esa boalarda kitobxonlik madaniyatini uyg'otish mafkurasi yrtakchilik qiladi. O'quvchilar bunday epizodlar tasvirini sharhlab, qahramon qiyofasini o'z mulohazalari asosida yoritishlari lozim. O'quvchilarni adabiy tahlilga yo'llash va ijodiy ishlarga jalb qilish vositasida inson shaxsi bilan hayotining xilma-xil qirralariga ular e'tiborini qaratib hayotiy xulosalar chiqarishga o'rgatish mumkin.

Demak, epizodlar ustida olib boriladigan amaliy ish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi [2]:

1. Tanlangan epizod o'quvchiga qanday ta'sir ko'rsatganini aniqlash: Ushbu epizod o'quvchi-kitobxonni asar voqealari, qahramonlari olamiga yaqinlashtirishga xizmat qildimi? Epizod tasviri qanday kechinma yo fikrlarni uyg'otdi?
2. Asarning syujeti va kompozitsiyasida tanlangan epizod qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlash, bu epizod qahramon xarakterini yoritishga xizmat qiladimi? Asar voqealari rivojiga tanlangan epizodning ta'sirini o'quvchilar seza oldilarmi? - kabi savollar yechimini topish.
3. Epizodlarni o'quvchilarga ifodali o'qitish va asar matniga bog'lab tahlilga yo'llash. Epizodlar ustida ishlash bosqichlari o'quvchilarning yoshi, adabiy tayyorgarlik darajasi, kitobxonlik saviyasiga moslab tashkil etilishini o'qituvchi yodda saqlashi lozim. Epik asardagi

epizodlar ustida ishlash orqali kitobxon qahramonlar harakat qiladigan makonga, voqea – hodisalarga yaqinlashadi, bu hodisalarning jonli guvohiga aylanadi.

Epizod – asarga qamrab olingan hodisalar tasvirini uzviy bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi. Shu bois, alohida epizodni asar voqealaridan uzilgan holda o'rganish va tahlil qilish mumkin emas. Barcha epizodlar qahramonlarning asar voqealari ichidagi yaxlit xarakteri, qiyofasi va ruhiyatini yoritishga, hodisalar oqimini tabiiy harakatlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Yaxlit syujet va kompozitsiyaga ega bo'lgan badiiy asardan aynan ana shunday muhim badiiy vazifani ijro etuvchi bo'g'in – epizod tanlanib, uni boshqa epizodlar bilan bog'lab tahlil qilish orqali hodisalarga, qahramonlarga, asarning bosh muammosiga nisbatan yozuvchi nuqtai nazarini, munosabatini o'rganish mumkin.

Epizodlar matndan tanlab olinadi, shu bois qahramon qiyofasini baholovchi dalil, hodisalar mohiyatini ochuvchi asos bo'lib xizmat qiladi.

Epizodlarni o'qitish o'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Badiiy asar qurilmasini tashkil etgan epizodlardan aniq maqsadni yoritishda foydalaniladi [1].

1. Agar o'qituvchi asar qahramonlarining o'ziga xos xarakter xususiyatlariga ega ekanliklarini yoritish maqsadida epizodlar tanlansa, tanlangan epizodlar shu maqsadni yoritishga va asoslashga mos tushishi lozim.
2. Tanlangan epizodni asar voqealari bilan bog'lab yoritishga erishish lozim, shu yo'l bilan o'quvchilarning badiiy asarga doir yaxlit tasavvurlari shakllantiriladi.
3. O'qituvchi epizodning turli jihatlaridan turli maqsadda foydalanishi mumkin. Aynan bir epizod qahramonlarning turli holatlarini, o'y – kechinmalari yoki ruhiyatdagi o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi vosita sifatida o'rganilishi mumkin. O'sha epizoddan voqealarga muallif munosabatini aniqlashda yoki ziddiyatlar mohiyatini yoritishda ham foydalanish mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

O'quv - didaktik tahlil pedagogik jarayonda o'quvchilar bilan birgalikda badiiy asarni o'rganish, tahlillash, tadqiq qilish, uning bag'riga yashiringan ma'rifiy - ma'naviy, estetik mo'jizaviy qudratni idrok etish, shuningdek, badiiy asarlarning muloqot-kommunikativ, baholash-aksiologik, tarbiyaviy - axloqiy, zavqlantirish - gedonistik, bilish - gneseologik kabi vazi falaridan quvvatlanish imkoniga ega bo'lish tushuni ladi. Manbalarda didaktik tahlilga ta'rif" O'rganilayot gan badiiy asardagi tasvirning hozirgi hayotiy va badiiy mantig'i hamda estetik o'ziga xosligini anglash orqali o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan va jamoa shaklida amalga oshiriladigan estetik - pedagogik faoliyatdir tarzida berilgan. Afsuski, adabiyot muallimlarimizning aksariyatida badiiy asarlarning o'quv-tahliliga yondashuv hamon kiligicha, tahlil tamoyillariga nomuvofiqligicha qolmoqda. Unga ko'ra adabiyot o'qituvchisi o'quvchilarni badiiy asardan berilgan parcha bilan tanishtiradi, o'quvchi badiiy matnni o'qiydi, lirik asarlari hajmiga qarab yod oladi yoki o'qib qo'ya qoladi. Tahlil jarayonida esa, asar dan olingan taassurotlar aytib beriladi, asar voqealari bir chetdan bayon qilinadi, asar sujeti qayta hikoya qilinadi, she'riy asarning yod olingan qismi aytib beriladi. Yuqoridagi jarayonlar olib borilgan taqdirda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari tubdan o'zgarishi shubhasiz.

References:

1. Xasanov sh badiiy asarning o'quv tahliliga analitik yondashuv "til va adabiyot ta'limi" 2017 yil 17-son.
2. Toxirov z badiiy asar tilini o'rganuvchi fan qaysi "til va adabiyot ta'limi" 2017 yil 17-son
3. Tolboeva f hikoyalarda milliy xarakter ininkosib "til va adabiyot ta'limi" 2012-yil 5-son.
4. Рашидов, д. (2022). Ногиронлиги бўлган шахслар жамиятлари тасарруфидаги корхоналар фаолиятини такомиллаштириш имкониятлари. Scienceweb academic papers collection.
5. Ganiyeva, m. (2021). Effective methods of triz.
6. Ганиева, м. А., & жумаева, ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.
7. Maftuna, g. (2021). Effective ways to use triz (the theory of inventive problem solving) in elementary school. Pindus journal of culture, literature, and elt, 9, 85-88.
8. Ганиева, м. (2021). Важность использования "триз" для развития ученики начального класса. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.
9. G'aniyeva, m. (2021). Boshlang'ich sinf darslarida triz (ixtirochi masalalarini hal qilish nazariyasi) dasturini qo'llashning samarali usullari. Scientific progress, 2(5), 108-112.
10. Ганиева, м. А., муродинова, н. Р., & жумаева, ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. Проблемы педагогики, (3 (35)), 108-109.
11. Kizi, g. M. A., & kizi, b. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.
12. Ганиева, м. Лингвистические взгляды абдурауфа фитрата. Сыз санъати журнали journal of word art журнал искусство слова, 12